

УДК 94: 355.311 (44+47) “1915/1916”

DOI: 10.5281/zenodo.18084620

EDN: VYVTTT

А.В. Бредихин

доктор исторических наук, профессор,

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

E-mail: kf.vsemir.zav@mail.ru

В.В. Шаповалов

студент магистратуры

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

E-mail: vovankryt_2014g@mail.ru

СОЗДАНИЕ ВТОРОЙ ОСОБОЙ ПЕХОТНОЙ БРИГАДЫ РУССКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРМИИ В 1916 ГОДУ И ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА БАЛКАНСКОМ ФРОНТЕ

Аннотация

В данной работе рассматривается формирование 2-ой Особой русской пехотной бригады, которая была отправлена на Балканы по просьбе Французской Республики. Статья отражает этапы формирования бригады, ее социальный состав, военно-политическая ситуация во время формирования и прибытия войск в Македонии. Статья призвана разработать тему в наиболее полном объеме в отечественной историографии, используя историко-системный и историко-сравнительный методы на основе хронологического и аналитического метода.

Ключевые слова: *Первая Мировая война, Экспедиционный корпус Русской армии, 2-ая Особая пехотная бригада, формирование войска.*

Summary

This article examines the formation of the 2nd Special Russian Infantry Brigade, which was sent to the Balkans at the request of the French Republic. The article reflects the stages of the brigade's formation, its social composition, and the military-political situation during the formation and arrival of troops in Macedonia. The article aims to develop the topic in the fullest possible way in Russian historiography, using historical-systematic and historical-comparative methods based on the chronological and analytical method.

Keywords: *World War I, Russian Army Expeditionary Force, 2nd Special Infantry Brigade, army formation.*

Балканский полуостров – традиционная зона влияния, которую Российская империя делила с Османской империей, из-за чего происходили напряжения и конфликты между державами. Одним из самых значимых для данной темы является русско-турецкая война 1877–1878 годов, ввиду которой независимость получили Сербия, Румыния, Черногория и даже Болгария, но лишь в 1908 году. Благодарность народов за поддержку национальных восстаний была и в начале Первой мировой войны, однако политическая ситуация к прибытию русских на Салоники изменилась не в лучшую сторону для Российской империи.

Изучение данной темы является одним из самых узких мест историографии, причем как отечественной, так и иностранной, что актуализирует ее проблематику. Это случилось в основном потому, что Салоникский фронт сам по себе не популярен, поскольку общая значимость фронта теряется на фоне Западного и Восточного. Вместе с этим, обоснованно выглядит и точка зрения исследователя Я.А. Бутакова: «Единственную причину этому факту можно увидеть лишь в том, что среди русских частей на Балканах не возникло чего-то подобного ла-куртинскому мятежу. Между тем их роль на общем фоне союзных армий (всего 20 дивизий) была там выше, чем на Западном фронте, где силы союзников насчитывали свыше 160 дивизий» [1, с. 124]. Со стороны же иностранной историографии причина кроется даже не в недостаточной изученности, а в банальном замалчивании фактов, ведь общеизвестно то, что русские и англичане более успешно сражались в горной местности, а для французов это давалось с трудом, потому и успехи Особых бригад освещались очень скромно.

По причине невозможности использования иностранных трудов и источников ввиду их ограниченного доступа, данное исследование строится на базе отечественных трудов. Непосредственно по теме существуют две специализированные статьи: С.А. Виноградова «Подготовка русской военной экспедиции на Балканы в 1916 г.» [2] и М.К. Чинякова «Переговоры союзников с Россией об отправке русских войск на Западный фронт и на Балканы (1914 – 1916 гг.)» [3]. Наиболее обстоятельными трудами являются: диссертация «Русские войска на Салоникском фронте в 1916–1918 гг.» А.А. Болтаевского, одного из главных исследователей Балканского фронта и участия Особых бригад на нем.

Среди зарубежных исследований отметим «Садовники Салоник: Македонская кампания 1915–1918 гг.» Алана Палмера [4]. Это одна из наиболее авторитетных англоязычных работ по Салоникскому фронту. А также выделим «Балканский фронт в Первой мировой войне: от вторжения в Сербию до перемирия» [5] Ричарда К. Холла в которой, упоминаются действия русских бригад в общем контексте.

Все остальные работы лишь косвенно касаются проблемы формирования 2-ой Особой бригады в русле выбранной тематики работы. Таковыми являются: упомянутая статья Я.А. Бутакова [1], «Русские войска во Франции и на Балканах (1916-1918) в пространстве исторической памяти XX – начала XXI в.», «Русские войска во Франции и Греции в 1916–1918 гг.» М.К. Чинякова, «Русские войска

во Франции и на Балканах в 1916–1918 гг.» С.Н. Забелина, «Русские войска на Македонском фронте во время Первой мировой войны» А.Ю. Павлова [6].

Основа источников по теме исследования – архивные документы. Многое из архивов было утрачено, а что есть – не опубликовано, в иностранных подавляющее количество документов представляют 1-ую и 3-ю Особые бригады, действовавшие во Франции. Соответственно, все труды, представленные в данной статье, созданы на основе опубликованных и использованных документов. Среди них – списки, приказы, сообщения, найденные в фондах Государственного архива Российской Федерации [11].

Сербия, имевшая положительные сдвиги в начале войны, по плану центральных держав должна была сгнать. 4 сентября 1915 года к Германии, Австро-Венгрии и Турции присоединяется Болгария, а 23 сентября в ней была объявлена всеобщая мобилизация. Положение Королевства Сербии стремительно ухудшалось. 6 октября было начато наступление австро-германских (14 дивизий) и болгарских (6 дивизий) войск под командованием генерал-фельдмаршала Августа фон Макензена, который сметал с пути все сербские силы, что в историографии известно под названием «Сербская Голгофа» – поверженная армия отступала в Албанию (а затем на остров Корфу) с огромной массой беженцев, чье государство к концу декабря было полностью подконтрольно Четверному союзу. Англо-французский корпус высадился на территории Греции 5 октября, а Салоникский фронт оформился в ноябре: без четких планов, без обдуманной логистики, без решительных действий малочисленной союзной армии.

В связи с перегруппировкой сербских войск, в апреле 1916 года их стали готовить к переброске на передовую. Исходя из этого, французское командование хотело использовать 1-ю Особую бригаду на Салониках, однако отклонение от первоначального курса на Францию выбило бы из колеи офицеров, страстно желавших свершать подвиги на просторах именно Франции, на что обращал внимание главнокомандующий генерал М.В. Алексеев [5, с. 34]. Между тем, отправка контингента на Балканы сама по себе была в силе, эта идея возникала и раньше. Был проект отправки 53-го Донского казачьего полка в Сербию в составе 6 тысяч человек для поднятия боевого духа, отмененный в итоге [6, с. 235]. Причиной был нейтралитет Болгарии, через которую планировалось и провести этот полк. К слову, Ставка вовсе не верила в возможность вступления Болгарии в войну, еще и на стороне Германии, в блоке с которой состояла и Порта. Но когда она всё же вступила в войну, то свернулся и план отправки в экспедицию 13-14 тысяч человек 1-й Туркестанской бригады, подготовленных за период с 5 по 10 октября 1915 года [7, с. 69]. Пока шел поиск пути скорейшей ее дислокации, потеря Дуная, как самого быстрого способа, сделала план неактуальным. Николай II заявил о невозможности отправки войск на Балканы.

С началом переправы 1-й Особой бригады было решено одновременно начинать формировать и 2-ую Особую бригаду на Салоники. В конце апреля 1916 года Франция решается совершить запрос на солдат, но теперь уже с оформленной целью ее использования: делегация с министрами Вивiani и

Томом добилась отправки еще 5 бригад (каждая в 10 тысяч человек), однако в результате потребительская Франция получила меньше оговоренного - две бригады на Балканы и еще одну бригаду во Францию. Общая численность «Русского экспедиционного корпуса» в итоге должна была достигать еще 80 тысяч человек к концу 1916 года, но успели дать чуть более 50 тысяч человек в обмен на 1 126 орудий со снарядами, 1,850 миллион винтовок и прочее [8, с. 93].

Таким образом, старт формирования 2-й Особой пехотной бригады состоялся в начале апреля 1916 года. Командующим назначили генерала Михаила Константиновича Дитерихса, вполне подходящего для такой серьезной задачи, о чем свидетельствуют документы о приказах Дитерихса, использованные В.Ж. Цветковым: «Сохранившиеся приказы Дитерихса показывают его дотошность, максимальную педантичность. Генерал вникал во все детали, вплоть до передергивания затворов во время учебных стрельб и употребления специй, зелени от цинги и красного вина от лихорадки, жестоко преследовавшей русских солдат и офицеров в сырых низинах Македонии (не избежал этой болезни и Дитерихс). Это не было проявлением мелочности, «занудности» – скорее, наоборот, стремлением все тщательно проверять, вникать во все подробности жизни вверенной ему воинской части» [10, с. 22]. Все союзные экспедиционные корпуса были в январе 1916 года объединены в единую Восточную армию, во главе стоял французский генерал Морис-Поль-Эммануэль Саррайль, потому он и руководил 2-ой Особой пехотной бригадой.

Что касается офицеров чином ниже, то командование 3-им Особым пехотным полком занял полковник Иван Михайлович Тарбеев (1871-1925), по решению Временного правительства ставший 11 мая 1917 г. генералом. Имеет первоначальное военное образование кадетского корпуса [11, с. 41]. До назначения был одним из двух полководцев, руководивших полком на момент войны, из всего восьми (командир 51-го Литовского полка, который оказался в итоге на Румынском фронте в составе 4-ой армии) [12]. 4-й полк оказался под предводительством штаб-офицера для поручений Ставки полковника Генерального штаба Леонида Капитоновича Александрова (1876-1933) [13, с. 41]. Он имел гражданское образование, потому стал вольноопределяющимся в пехотный полк после окончания в 1904 году Николаевской академии Генерального штаба, причем он мог видеть или быть знакомым с другими полковниками Особых бригад, например с П.П. Дьяконовым, А.И. Мочульским или А.Г. Грундштермом, поскольку обучались примерно в одно и то же время. По факту, боевого и командующего опыта никогда не имел [11, с. 41-45].

Комплектование происходило очень долго, создание и подготовка бригады заняли период с апреля по начало июля. Конечная отправка из Архангельска до Бреста свершилась 31 июля 1916 года, это учитывая, что 30 июля первые русские солдаты уже высаживались в Греции. [13, с. 43] и [15, с. 86]. Сказывались условия оледенения вокруг архангельского порта. Перевозка контингента мало чем отличалась от условий 1-й Особой бригады: 8 французских кораблей были оборудованы ужасно, плавали с маленькой скоростью, будучи прекрасными мишенями для подводных лодок, а для закрепления вопиющего эффекта при встрече с противником солдат ожидали недостаточные возможности количества

спасательных средств. Было 2 суда русских, «Екатеринослав» и «Адмирал Чихачев», но их не хватало [13, с. 43]. Солдаты были вынуждены тесниться вне всяких санитарных норм. На первом этапе отправок среди 3 пароходов («Мартазан», «Умтали») был «Венесуэла» вместе с Дитерхисом. Он отмечал, что английские военные корабли не прибыли сопровождать их для защиты, а в конце все что было – пара устаревших и ненадежных французских кораблей [16, с. 3-5]. Прочие 2 эшелона составляли по 3 и 4 парохода. К счастью, погодные условия были хороши, первые суда достигли Бреста к 18 июля. Встреча была такой же помпезной, как с 1-й Особой бригадой в Марселе, жители ликовали и дарили подарки, угощали вином. Франция в лице народа была благодарной, но куда важнее тот факт, что управляющие заметили жалобы на суточную норму хлеба в 750 г., ввиду чего его повысили до 1 кг [2, с. 43].

Из Бреста бригаду без заметных задержек переправляли по железнодорожному тракту до Марселя, где они находились в военных лагерях в ожидании судов до Салоник. И вот здесь уже противоречия нарастали. По свидетельствам, некоторые граждане даже бесплатно отдавали продукты солдатам в магазинах, что они использовали дабы набить карманы припасами, не веря в их достаточное количество, но в это же время подполковник 4-го полка М. Краузе велел запереть «по высшему указанию» солдат в лагере. Он слылся жестоким начальником, регулярно совершавшим побои, если добавить его немецкое происхождение и предположительное опьянение его личного состава, то исход стал закономерен – солдаты не выдержали и убили его от озлобления [17, с. 229]. Несмотря на то, что высказывается мнение о провокационном значении поведения Краузе, факт натянутых отношений высших и низших чинов был налицо [18, с. 11]. Расследование не выявило конкретного виновного, военно-полевой суд приговорил к расстрелу 7 унтер-офицеров и солдат, а засвидетельствовавшему это все А.А. Игнатьеву ситуация посеяла зерно уверенности в грядущей революции, которая сделает армию более демократичной, чтобы не допускать подобного позора [19, с. 268].

Отправка из Марселя на Салоники оставалась на том же уровне, что и из Архангельска в Брест. Эшелон доставляли на корабле «Галлия» [20, с. 100]. По свидетельству М.К. Дитерихса, его военный крейсер оказался не исправным, потому пришлось остановиться в Тулоне, далее по тексту: «...хлеб солдатам дали гнилой; еды, что кот наплакал; воды так мало, что в течение дня ее не дают, чтобы помыть руки; офицерам кроме пива и вина – никакого питья, и это – при сильной жаре! По этому поводу приходится мне высказать капитану суда несколько кислых слов...» [21, с. 154].

Все, что касается переправ, чаще всего спутано по датам и, по признанию Ю.Н. Данилова, едва ли поддается уточнению по архивным документам. [2, с. 44]. Считаем, что предположение А.А. Болтаевского может быть верно, и прибытие трех эшелонов свершилось 27 июля, 8 и 10 августа (наверняка известно, что 30 июля французская пресса сообщила о появлении русского контингента). [13, с. 46]. В это время прибытие Особой бригады многими ощущалось как глоток свежего воздуха. Президент Франции Раймон Пуанкаре открыто заявлял генералу Дитерихсу, что сила русских воинов «совершенно

перевернет направление Болгарии и может привести к скорой развязке вопроса на балканском театре», что, мягко говоря, удивило командующего и на деле все было вовсе не так [21, с. 154]. Общая расстановка сил приближалась к отметке в 370 000 солдат союзников (каждая армия составляла одну треть от общего количества в лице французов, англичан и сербов), к которым должна была прибыть итальянская дивизия и, собственно, русская бригада, и 350 000 бойцов противника в лице смешанной армии Макензена из болгар и немцев от Охрида до Беласицы, и от Беласицы до Офранского залива 2-й болгарской армии Тодорова [20, с. 101-102]. В это время правительство короля Константина в Греции пало из-за ультиматума Антанты, выдвинутого ввиду симпатий его и высшего руководства к Германии, что создавало неустойчивую почву для всего плацдарма Салоникского фронта. Marionеточное правительство Венизелоса хоть и поддерживало союзников, однако народ был недоволен их действиями, особенно учитывая то, что французы и англичане местных ни во что не ставили. Русские солдаты попадали в немилость из-за дурной предрасположенности, но, с другой стороны, их радостно приветствовали [13].

Кто был однозначно счастлив появлению наших войск, так это сербы. Регент Александр направил Николаю II послание: «Только обретение сербами, хорватами и словенцами общей родины обеспечит нашу независимость и создаст надежную преграду экспансии Германии на Восток». На что он получил ответ: «Недалек час возрождения Сербии. С помощью России и ее союзников сербский народ осуществит свою вековую национальную мечту и обеспечит свободу развития своей политической и экономической жизни» [22, с. 101]. Сербские войска были значительно ободрены присутствием по-настоящему союзных им солдат, и именно с ними чаще всего 2-я и 4-я Особые бригады и воевали.

Русские войска находились в общем военном лагере Зейтенлик, где происходило вооружение, снабжение и обучение солдат, которое, кстати, доставляло неудобство планам Саррайля. Здесь стоит упомянуть, что из-за демобилизации роялистской армии греков многие офицеры откровенно сдавали пограничные позиции в ходе болгарского наступления в августе, из-за чего основную группировку союзных армий хватало в клешни с восточного направления, заняв порт Кавалу на Эгейском побережье, а с западного – сербы безуспешно оборонялись, оставляя один за другим Флорину, Баницу и высоты Моглен к 23 августа [19, с. 104]. В добавок к этому летняя жара эскалировала малярию, что достигало до уровня эпидемии [13, с. 56].

20 августа состоялось собрание, где Саррайль назначил в ударную группировку 2 французские дивизии (57-ая и 156-ая) и 2-ю Особую бригаду, которым досталось главное, Монастирское направление. И не смотря на волевое решение Дитерихса о наступлении без окончания подготовки 4-го полка на этом собрании (кстати, его первом в образе главнокомандующего Особой пехотной бригадой), формирование показывало себя с достойным мужеством и высочайшей эффективностью. Так и началась Монастирская операция 12 сентября 1916 года, целью которой стало взятие первого города сербов в их македонской части – Монастира (ныне Битола), что для них означало первым порогом на пути к освобождению Родины, и участие наших войск имело

огромное значение для боевого духа братского народа [15, с. 86]. Помимо этого, операция проводилась в особой спешке, поскольку Румыния, вступившая в войну 14 августа для облегчения ситуации против стран Центральных держав, на деле доставила больше хлопот, будучи одолеваемая немцами и болгарами в одной битве за другой, что вынуждало экстренно спасать их армию.

В заключение необходимо отметить, что создание 2-й Особой пехотной бригады в 1916 году было смелой, но в итоге трагической попыткой России внести свой вклад в победу союзников на Западном фронте. Она стала ярким свидетельством мужества русских солдат, но одновременно и наглядной иллюстрацией того, как внутренние политические процессы могут фатально повлиять на внешнюю политику и судьбы целых воинских подразделений в условиях мировой войны.

Список источников и литературы:

1. Бутаков Я.А. Они остались верны России: Русские бригады во Франции и на Македонском фронте. – URL: <https://djvu.online/file/DEFFNwwеVpfпГ?ysclid=mdh2k5p3om680086201>
2. Виноградов С.А. Подготовка русской военной экспедиции на Балканы в 1916 г. // Новый Часовой: русс. воен.-ист. журн. – СПб., 1996. – № 4. – С. 66–71.
3. Чиняков М.К. Переговоры союзников с Россией об отправке русских войск на Западный фронт и на Балканы (1914–1916 гг.) // Вопросы истории. 2005. №11. – С.40–53.
4. Alan Palmer. The Gardeners of Salonika: The Macedonian Campaign 1915-1918 / Bookwire, London, 1965. – 420 p.
5. Richard C. Hall. The Balkan Front in the First World War: From the Invasion of Serbia to the Armistice – London and New York: Routledge, 2010. – 196 p.
6. Павлов, А. Ю. Русские войска на Македонском фронте во время Первой мировой войны / А.Ю. Павлов. // Новый Часовой. № 5. – 1997. – С. 86-97.
7. Данилов Ю.Н. Русские отряды на французском и македонском фронтах 1916–1918 гг. – М.: Кучково поле, Киммерийский центр, 2010. – 304 с.
8. Данилов Ю.Н. Великий князь Николай Николаевич. – Париж: Impr. de Navarre, 1930. – 370 с.
9. Российский государственный архив Военно-Морского флота. Ф.418. Оп. 1. Д.3434. Л. 14., 14 об.
10. Попова Е.А., Чугунов В.В., Шатина Е.В. Русский экспедиционный корпус во Франции и в Салониках в 1916–1916 гг. // Сборник статей, посвященных Первой мировой войне. – М., 2025. – С. 90–100.
11. Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 6399. Оп. 1. Д. 24. Лл. 42, 55, 66-66 об., 76.
12. Чиняков М.К. Первые командиры Особых пехотных полков российской армии (1916–1917): опыт групповой социально-демографической и профессиональной характеристики. // ЛОКУС: люди, общество, культуры, смыслы. – 2023. – Т.14. – №2. – С. 39-49.

13. 51-й Литовский полк. / – URL:
<https://antologifo.narod.ru/pages/list2/histore/ist51P.htm?ysclid=mdpnb9881643246297>

14. Болтаевский А.А. Русские войска на Салоникском фронте в 1916 – 1918 гг. Дис... канд. ист. наук. – М., 2009. – 184 с.

15. Тригуб И.И. Русские Особые пехотные бригады на Балканах в период Первой мировой войны. // Известия вузов. Северо-Кавказский регион.: Общественные науки. – 2010. – №4. – С. 84-88.

16. Дитерихс М.К. Записки на пути следования во Францию // Военная быль. 1956. № 16. – С. 2-6.

17. К пребыванию русских войск во Франции в 1917 г. // Красный архив. 1940. Т.4. (101).

18. Козлов А. Проданные за снаряды. – Л., 1931. – 142 с.

19. Игнатъев А.А. Пятьдесят лет в строю. – М.: Воениздат, 1986. – 752 с.

20. Петров А.А. В России и на Балканах: 1914 – 1917 гг. / Цветков В.Ж. Генерал Дитерихс. – М.: НП «Посев», 2004. – 547 с.

21. Ковалёв А. Из записной книжки архивиста. Русские солдаты на Западном фронте в мировую войну. // Красный архив. Исторический журнал. 1931. Т.1. (44). – С. 152-161.

22. Писарев Ю.А. Сербия на Голгофе и политика великих держав, 1916. – М., 1993. – 203 с.